

Коваленко О. О.

Кандидат історичних наук, доцент

Навчально-науковий інститут історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського
Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка

ЦЕРКОВНЕ БУДІВНИЦТВО РОДИНИ МИЛОРАДОВИЧІВ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ

Козацько-старшинська родина Милорадовичів, згодом nobilitована царським урядом, залишила помітний слід у суспільно-політичному, економічному та соціокультурному житті України XVIII – початку XX ст. Завдяки прихильності з боку Петра I і його наступників, а також вдалим шлюбним стратегіям, Милорадовичі потрапили до складу соціально-політичної еліти Гетьманату, а потім і Російської імперії. Між тим, за винятком окремих персоналій, досі бракує комплексного дослідження багатогранної діяльності представників родини Милорадовичів і, зокрема, в галузі церковного будівництва.

Статки цієї родини суттєво зросли після одруження у 1764 р. останнього чернігівського полковника Петра Степановича Милорадовича на правнучці наказного гетьмана Лівобережної України Софії Семенівні Полуботок, яка успадкувала численні маєтності свого знаменитого прадіда, зокрема містечко Любеч¹. Саме тут вже після смерті дружини, що трапилася 1773 р., П. С. Милорадович долучився до церковного будівництва. Нещодавно виявлені Г. В. Морозовою документи свідчать, що у 1774 р. він звернувся до Чернігівської духовної консисторії з проханням дозволити відремонтувати функціонуючу церкву Покрова Богородиці, що “под среднею главою над иконостасом и царскими вратами, также и в притворе женском, и в разных местах от согнившей кровли имеет великую во время дождов течь”². Можна припустити, що під час ремонтних робіт П. С. Милорадович побачив, що церковна будівля зазнала значних ушкоджень, і вирішив звести неподалік новий храм. На місці, де була стара розібрана церква Покрова Богородиці, Милорадовичі згодом встановили “лабрадовый монумент в форме часовни”³. У всякому разі новозбудована церква Покрова Богородиці стала до ладу наприкінці 1779 – на початку 1780 рр. Утім парафіяльний священник о. Діонісій чомусь заборонив оновлювати ікони з церковного іконостаса, що вочевидь був перенесений зі старого храму. Відтак П. С. Милорадович мусив звернутися до чернігівського еп. Феофіла (Ігнатовича) з проханням видати указ, щоб панотець “во взятии для поновления апостольских и намесных икон не спорил и не делал препятствия”⁴. Церковна й світська влада зрештою порозумілися, і 24 вересня 1780 р. чернігівський протопоп І. Левицький освятив храм⁵.

П. С. Милорадович і надалі опікувався цією церквою. У 1796 р. він пожертвував на престольне Євангеліє московського друку в срібному позолоченому окладі, “употребляемое в высоко торжественные и праздничные дни”, а згодом великий срібний потир вагою “в два с половиною фунта и семь золотников” та позолочений дискос⁶. Протягом XIX ст. храм Покрова Богородиці залишався під опікою родини Милорадовичів, за безпосередньої участі яких 1832 р. його відремонтували, обшальовали й перекрили залізом, а 1854 р. пофарбували всередині⁷. Поблизу церкви поховані кілька представників родини Милорадовичів, а в 1900 р. – колишній чернігівський губернатор О. К. Анастасьєв, який помер під час відпочинку в Любечі. Наступного 1901 р. над його могилою збудували капличку. За свідченням сучасників, церква Покрова Богородиці вирізнялася з-поміж решти храмів Любеча своєю висотою (понад 20 саженив (45 м)), “правильной и красивой архитектурой”⁸. Вона репрезентувала т.зв. “баштовий тип” дерев’яного сакрального зодчества, розповсюджений на території Лівобережної

¹ Милорадович Г. А. Биографические очерки замечательных Милорадовичей. Чернигов, 1856. С. 10-11; Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. К., 1912. Т. 3. С. 518.

² Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 1, спр. 1089, арк. 1-2.

³ Милорадович Г. А. Любеч и его святыня. СПб., 1905. С. 21.

⁴ Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 4, спр. 343, арк. 2–2зв., 7.

⁵ Милорадович Г. А. Любеч и его святыня... С. 22.

⁶ Корицкий Л. Краткие исторические, статистические и этнографические сведения о м. Любеч // Черниговские губернские ведомости. 1854. № 37. Часть неофициальная. С. 256.

⁷ Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 2, спр. 4864, арк. 84.

⁸ Милорадович Г. А. Любеч и его святыня... С. 22.

України у XVIII ст. Як зазначив С. А. Таранушенко, ці “пам’ятки відзначаються особливою досконалістю інженерно-конструктивної розробки, направленої на створення небачених за сміливістю і висотою верхів та висотне розкриття внутрішнього простору”¹. Завдяки С. А. Таранушенку, який зробив кілька фотографій і малюнків церкви Покрова Богородиці, ми можемо скласти достатньо чітке уявлення про цю видатну пам’ятку архітектури, зруйновану у 30-х рр. XX ст.² (іл. 1).

Наступний власник Любеча Григорій Петрович Милорадович значну увагу приділяв благоустрою містечка й активно займався підприємницькою діяльністю. Зокрема він “первый завел свою торговлю по р. Днепру, отправлял товары в г. Могилев, Шклов, Борисов, Кременчуг, торговал солью, хлебом, лесом и эту же торговлю завел между крестьянами”³. У березні 1811 р. Г. П. Милорадович звернувся до чернігівського й ніжинського архієп. Михайла (Десницького) з проханням дозволити йому “выстроить каменную церковь во имя Преображения Господня”⁴. Одержавши “архипасторское благословенне”, він розпочав будівництво храму, що освятили лише 1817 р.⁵ Г. П. Милорадович облаштував у церкві родинний склеп, але з незрозумілих наразі причин ніхто з членів родини похований у ньому не був⁶. Спасо-Преображенський храм за типом є купольною ротондою з прилеглими за сторонами світу чотирма портиками спрощеного тосканського ордера. У 1850-х рр. західний портик розібрали, натомість прибудували видовжене західне рамено з дзвіницею (не збереглася) та новим чотириколонним портиком головного входу. Представники родини Милорадовичів і надалі підтримували споруджені їхніми предками храми. Один з них, граф Григорій Олександрович Милорадович у травні 1901 р. одержав “Благославение” Святішого Синоду за пожертви “на нужды Покровской и Преображенской церквей”, а його дружина графиня Ольга Кирилівна Милорадович у травні 1902 р. – аналогічну відзнаку за “благочестивое усердие..., выразившееся в пожертвовании в пользу Аннинской церкви местечка Любеча”⁷.

Іл. 1. Церква Покрова Богородиці.
Малюнок К. Сидорова. 1930 р.

Іл. 2. Спасо-Преображенська церква. Сучасний вигляд

Будівля Спасо-Преображенської церкви відіграє роль архітектурної доміанти у забудові історичного середмістя Любеча. На думку В. В. Вечерського, лаконічні монументальні форми Спасо-Преображенської церкви, що має статус пам’ятки архітектури національного

¹ Таранушенко С. А. Монументальна дерев’яна архітектура Лівобережної України. К. : Будівельник, 1976. С. 19, 138.

² Таранушенко С. А. Пам’ятки архітектури Чернігівської губернії. Харків : Харківський приватний музей міської садиби, 2011. С. 48-49; Пам’ятки Любеча на малюнках і світлинах із зібрання Стефана Таранушенка: Комплект листівок / Упоряд. і автори тексту О. Б. Коваленко, О. О. Коваленко, О. О. Тригуб. Чернігів : ФОП Лозовий В. М., 2013. № 1-4.

³ Милорадович Г. А. Биографические очерки... С. 25-26.

⁴ Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 2, спр. 994, арк. 1.

⁵ Историко-статистическое описание Черниговской епархии. Чернигов, 1874. Кн. 6. С. 220.

⁶ Милорадович Г. А. Любеч и его святыня... С. 23.

⁷ Чернігівський обласний історичний музей ім. В. В. Тарновського, інв. номери АЛ-75 та АЛ-76.

значення, дозволяють віднести її до кращих ротондальних храмів України. Це одна з найоригінальніших пізньокласичних (ампірних) будівель Лівобережної України та єдина збережена церква у Любечі¹ (іл. 2).

Гірше склалася доля мурованої церкви Успіння Богородиці, також збудованої в Любечі Г. П. Милорадовичем. У листопаді 1813 р. він писав чернігівському й ніжинському архієп. Михайлу (Десницькому): “Благословением Вашего преосвященства вновь выстроена в местечке Любече теплая церковь, наименованная Успения Пресвятой Богородицы, и приходит к совершенному уже окончанию всего в оной следуемого; а посему покорнейше прошу Вас, милостивый архипастырь, кому следует повелеть освятить оную и отпустить антиминос”. Згідно з резолюцією Михайла (Десницького) освятити церкву було доручено городницькому протоієрею Луці Волковичу². Як вважає О. М. Бондар, церква Успіння Богородиці збудована в стилі класицизму й мала хрестово-купольну конструкцію з двоскатним дахом і великим приплюснутим куполом.

У 1847 р. поблизу церкви Успіння Богородиці коштом синів Г. П. Милорадовича Олександра та Михайла звели двоярусну дерев'яну на кам'яному фундаменті дзвіницю³. Перший її ярус, на думку О. М. Бондаря, був прикрашений псевдо-портиками з декоративною колонадою по кутах, на другому містилися вікна-звониці. Невеликий сферичний купол з ліхтариком і хрестом завершував конструкцію дзвіниці. На жаль, дзвіниця й церква Успіння Богородиці зруйновані у 30-х рр. ХХ ст.

Свого часу ці три храми склали єдиний архітектурний ансамбль. Оточені тополями церкви Покрова Богородиці та Успіння Богородиці були розташовані обабіч великого квітника поблизу будинку Милорадовичів, а Спасо-Преображенська церква височіла навпроти, з іншого боку Базарної площі⁴.

Від нащадків П. Л. Полуботка до Милорадовичів перейшли й інші маєтки на Чернігівщині, зокрема містечко Нові Боровичі. Тамтешня дерев'яна церква Успіння Богородиці, на думку чернігівського й ніжинського архієпископа Філарета (Гумілевського), збудована коштом родини Полуботків 1774 р. й згодом “возобновлена” Г. П. Милорадовичем⁵. Існує й інша ша точка зору, згідно з якою храм спорудив або повністю перебудував саме Г. П. Милорадович⁶. Так чи інакше, за свідченням відомого історика графа Г. О. Милорадовича, церква Успіння Богородиці була “окружена високою каменною стеною и обсажена тополями”. Вона “отличается как внутреннею, так и внешнею отделкою, ... и гордо смотрит на окружающие её предметы”. У 1845 р. коштом місцевої громади поблизу храму спорудили дзвіницю. У середині ХІХ ст. поблизу церкви Успіння Богородиці була богадільня на 11 осіб⁷. У 1878 р. головою приходського попечительства при цьому храмі обрали, а 1885 р. перебрали місцевого поміщика Леоніда Олександровича Милорадовича⁸. Він також опікувався сільською церковно-приходською школою й 1898 р. став її попечителем⁹.

Отже, кілька поколінь родини Милорадовичів брали активну участь у церковному будівництві на Чернігівщині й повсякчас виділяли значні кошти на потреби місцевих храмів та церковно-приходських шкіл регіону.

¹ *Вечерський В. В.* Пам'ятки архітектури й містобудування Лівобережної України: виявлення, дослідження, фіксація. К. : Видавничий дім А. С. С., 2005. С. 174.

² Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 2, спр. 994, арк. 4.

³ Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 2, спр. 4864, арк. 84.

⁴ *Милорадович Г. А.* Любеч, Черниговской губернии, Городницкого уезда. Родина преподобного Антония Печерского. М., 1871. С. 78.

⁵ Историко-статистическое описание Черниговской епархии... С. 246.

⁶ *Милорадович Г. А.* Биографические очерки... С. 25.

⁷ *Грыцько М.* [Милорадович Г. А.]. Местечко Боровичи. Историческое, статистическое и этнографическое описание. Чернигов, 1856. С. 8, 9.

⁸ Черниговские епархиальные известия. Часть официальная. 1878. № 36. С. 518; 1885. № 2. С. 58-60.

⁹ Черниговские епархиальные известия. Часть неофициальная. 1897. № 5. С. 194-197; Часть неофициальная. 1898. № 20. С. 769-774; 1898. Часть официальная. № 14. С. 428; 1901. Часть неофициальная. № 13. С. 374.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІИ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластична реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокоп’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербацького як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В.</i> <i>Шуміло В. В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka-Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К., Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak-Mikołajczakowa M., Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфрїївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джсік Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Співак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарєв С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОНАВСТВА ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИАНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019